

ISSN (en línea) 2683-9199

NCIIRT

XLIII

Seminario de Edición y Crítica Textual

Buenos Aires

2023

Incipit está indizada en el LATINDEX Directorio y en las siguientes bases de datos bibliográficas: Núcleo Básico de Revistas Argentinas, BINPAR/Malena, ERIH Plus, LatinRev, ROAD, MLA (Modern Language Association), DIALNET (Universidad de La Rioja, España), International Medieval Bibliography (Universidad de Leeds, Inglaterra) y MIAR. Asimismo es parte de los registros de: Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini (Prato, Florencia, Italia), Centre de documentation Andre Georges Haudricourt (CNRS, Francia), MEDIEVALIA (Universidad Autónoma de México), Portal del Hispanismo (Instituto Cervantes, España), IBZ (Internationale Bibliographie der geistes-und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur / International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences), IBR (International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences), estas dos últimas con sede en Berlín (Alemania), Mirabel, Wikidata, CORE, Sudoc, WorldCat, y Google Scholar.

La revista está categorizada en el nivel de excelencia del Sistema Latindex (Grupo 1) e integra el Núcleo Básico de Revistas Científicas del CONICET.

Publicado por
Seminario de Edición y Crítica Textual
Palacio Sarmiento
M. T. de Alvear 1650 (C1060AAD) - CABA
República Argentina
secrit@conicet.gov.ar
<https://iibicrit.conicet.gov.ar>

© 2023 Incipit
ISSN (en línea) 2683-9199

INCIPIT

Fundador

†Germán Orduna

Directora

María Mercedes Rodríguez Temperley

Secretarios de Redacción

Juan Héctor Fuentes

Pablo E. Saracino

Correctora

Andrea María Estrada

Gestión Open Journal System

Gabriel Calarco

Gimena del Rio Riande

Incipit es el boletín anual del Seminario de Edición y Crítica Textual (SECRIT).

Destinado a difundir los trabajos del Seminario, publica colaboraciones originales dedicadas a los problemas y métodos de edición y crítica textual de obras españolas de la Península y de América, desde la Edad Media a nuestros días. También entran en su campo desde problemas codicológicos y noticias de archivos y repositorios bibliográficos, hasta temas de lengua, estructura y estilo vinculados al texto o a la historia del texto.

Ejercerá la dirección el Director del SECRIT, asistido por un Consejo Editorial y Asesor integrado por especialistas de la Argentina y del extranjero, que cumplirán funciones de referato.

Antiguos miembros del Consejo Asesor
In memoriam

Keith Whinnom †1986
(Universidad de Exeter)

Derek Lomax †1992
(Universidad de Birmingham)

Ángel Battistessa †1993
(Universidad de Buenos Aires)

Ignacio Chicoy-Daban †1997
(Universidad de Toronto)

Lloyd Kasten †1999
(Universidad de Wisconsin)

Manuel Alvar †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Guillermo Guitarte †2001
(Boston College)

Rafael Lapesa †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Bruce Wardropper †2004
(Duke University)

Diego Catalán †2008
(Universidad de California)

Margherita Morreale †2012
(Università degli Studi di Padova)

Alberto Varvaro †2014
Università di Napoli

Alberto Blecuá †2020
(Universidad Autónoma de Barcelona)

Consejo Asesor

- Carlos Alvar (Universidad de Alcalá)
- Vicenç Beltran (Accademia Nazionale dei Lincei)
- Patrizia Botta (Università di Roma “La Sapienza”)
- Juan Carlos Conde (Universidad de Salamanca)
- Giuseppe Di Stefano (Università di Pisa)
- Charles B. Faulhaber (University of California at Berkeley)
- Inés Fernández Ordóñez (Universidad Autónoma de Madrid)
- Emily Francomano (Georgetown University)
- Laurette Godinas (Universidad Nacional Autónoma de México)
- Fernando Gómez Redondo (Universidad de Alcalá)
- Javier Roberto González (Universidad Católica Argentina)
- Marta Haro Cortés (Universitat de València)
- Alejandro Higashi (Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa)
- Carlos Heusch (École Normale Supérieure de Lyon)
- Johannes Kabatek (Universität Zürich)
- Maxim P. A. M. Kerkhof (Radboud Universiteit Nijmegen)
- María Jesús Lacarra (Universidad de Zaragoza)
- José Manuel Lucía Megías (Universidad Complutense de Madrid)
- Julián Martín Abad (Biblioteca Nacional de España)
- Alberto Montaner Frutos (Universidad de Zaragoza)
- Miguel Ángel Pérez Priego (Universidad Nacional de Educación a Distancia)
- Pedro Sánchez-Prieto Borja (Universidad de Alcalá)
- Joseph T. Snow (Michigan State University)
- Barry Taylor (British Library)
- Isabel Uría (Universidad de Oviedo)
- Aengus Ward (University of Birmingham)

Consejo Editorial

Guillermo Alvar Nuño (Universidad de Alcalá)

Filipe Alves Moreira (Universidade do Porto)

Hugo O. Bizzarri (Université de Fribourg)

Elisa Borsari (Universidad de Córdoba)

Gloria B. Chicote (Universidad Nacional de La Plata)

Lilia E. Ferrario de Orduna (IIBICRIT)

Leonardo Funes (Universidad de Buenos Aires - IIBICRIT)

Manuel Hijano Villegas (Durham University)

Marta Lacomba (Université Bourdeaux Montaigne)

José Julio Martín Romero (Universidad de Jaén)

José Luis Moure (IIBICRIT)

Jorge N. Ferro (IIBICRIT)

Devid Paolini (The City College of New York)

Lourdes Soriano Robles (Universitat de Barcelona)

Carina Zubillaga (Universidad de Buenos Aires - IIBICRIT)

INCIPIT
XLIII
(2023)

ÍNDICE

PALABRAS DE LA DIRECTORA..... 9

ARTÍCULOS

FRADEJAS, Juan Manuel: *Ex Cenobio Sancti Ysidori Legionensis usque ad Bibliothecam Regiam Belgicam: de Partidas, Cronicones y Sermones romances* 15

BOHDZIEWICZ, Soledad, y BORELLI, Marcela: Catálogo de fragmentos manuscritos de la Biblioteca y Centro de Investigación “San Alonso de Orozco” 39

GRASSO, Ludmila: Las composiciones de mossén Francesc Barceló en *Les trobes o Lahors de la Verge* (LV *74) y su vínculo con el sistema literario valenciano tardomedieval: recursos formales, tópicos literarios (y una propuesta de edición crítica) 93

MARINI, Massimo: *Santa Fe, cuán bien pareces*: un romance fronterizo de tradición impresa y manuscrita..... 151

CONDE, Juan Carlos: Buenos Aires-Cambridge, 1947: sobre la llegada de María Rosa Lida a los Estados Unidos y una línea nonata de su investigación..... 177

NOTAS

HOOK, David: Sobre las relaciones textuales de *La destrucción de Jerusalem* (Toledo: Sucesor de Pedro Hagenbach, c. 1510?)227

RESEÑAS

Pascual-Argente, Clara. *Memory, Media, and Empire in the Castilian Romances of Antiquity. Alexander's Heirs*. Brill publishing. Series: The Medieval and Early Modern Iberian World, Volume: 83, 2022 (Agustina Miguens) 237

Casais, Alejandro (ed.), *Dossier "Materia de Bretaña en el mundo ibérico"*, en *Letras*, 86, julio-diciembre 2022 (Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires), 2022 (Manuel Abeledo) 243

Hijano Villegas, Manuel (ed). *Estoria del fecho de los godos*. Edición crítica y estudio. 2 volúmenes. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2021 (Maximiliano Soler Bistué)..... 251

Diego Vila, *Furores impresos. La saga de las primeras lecturas del Quijote*, Madrid: Pigmalión, 2022 (Erica Janin) 257

Patrizia Botta (coord.), *Poesía y música en la Roma barroca. El cancionero español Corsini 625*, Nápoles: Liguori, 2022. (Claudia Inés Raposo) 263

LIBROS RECIBIDOS EN DONACIÓN..... 271

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS..... 273

Reseñas

sin dudas, en una referencia ineludible para las futuras investigaciones sobre esta temática.

AGUSTINA MIGUENS

Universidad de Buenos Aires

Casais, Alejandro (ed.), *Dossier “Materia de Bretaña en el mundo ibérico”*, en *Letras*, 86, julio-diciembre, Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires), 2022, 196 pp. e-ISSN 2683-7897

El dossier comienza con una introducción (7-11) a cargo de su curador, Alejandro Casais, que no solamente incluye, como es habitual, un breve resumen y comentario de los textos (9-10), sino que abre con un lúcido comentario (7-8) a un curioso episodio del Merlin de Robert de Boron: aquel en el que el hechicero anuncia tres muertes distintas para un mismo hombre, sistema de profecías absurdo e imposible que, desde ya, se cumple finalmente. Casais se detiene sobre la palabra “divers”, presente en el episodio, y esta le sirve para hablar de aquello que podemos encontrar en el dossier. Una diversidad evidente que se aprecia desde el índice. Pero al mismo tiempo, una reflexión necesaria acerca de una cultura distinta a la nuestra. Asimismo, una “ambigüedad característica” (8), una diversidad propia del uso del lenguaje en la que los cimientos mismos del edificio del sentido resultan siempre inestables. Y también, como ocurre en el episodio mismo que motiva el comentario, encontramos en este dossier una invitación a aceptar el desafío de producir una síntesis imposible. Esta reseña ofrece a continuación un panorama del dossier que describe individualmente sus artículos, como es habitual. Pero querrá seguidamente recoger ese guante, y recalará en un comentario general acerca de algunos problemas que parecieran ser transversales, y que podrían ser un indicio de las preocupaciones actuales por la materia artúrica en el ámbito hispánico.

Los tres trabajos iniciales se reúnen en una primera parte (13-94) dedicado a la materia tristaniana. El primero de ellos (15-32), a cargo de Carlos Alvar y Karla Xiomara Luna Mariscal, analiza el “Lai del chievrefoil” de Marie de France. Luego de ubicar el episodio en la tradición (16), analiza el prólogo del poema (16-19), prestando especial atención a las muestras de una versión cortesana del amor en la que se resalta su carácter sincero y leal, y en la que el filtro tiene un lugar secundario. A partir de allí, los autores abordan tres problemas que encuentran en la narración del episodio:

Lo primero que sorprende es que nuestra escritora sitúa el origen de Tristán en el sur de Gales en vez de hacerlo en Leonís, como es habitual en toda la tradición. Por otra parte, sorprende el mensaje de la rama de avellano, que ha dado lugar a muy variadas interpretaciones y, finalmente, queda de manifiesto la capacidad musical del protagonista, que por la alegría del encuentro escribió un *lai* (lírico) (20).

Los autores relevan, para estos tres problemas y para la funcionalidad del bosque, en donde se sitúa la acción, las posibles explicaciones y los aportes de la crítica (20-25). Termina el trabajo con un comentario sobre los versos finales del *lai* (25-26), y agrega un apéndice que incluye la descripción métrica (26-27) y la edición bilingüe (27-30) del *Lai del Chievrefoil* del siglo XIII, inspirado en el de María de Francia.

Sigue el primer título del *dossier* con el aporte de Philippe Ménard (33-64), que ofrece un excelente panorama sobre el *Tristan en prose* y, especialmente, sobre el peso que tiene en él el *Lancelot en prose* de la *Vulgata*. La naturaleza de esa incidencia presenta dos aristas: por un lado, el *Lancelot* representa una clara influencia, pero por otro, se trata del punto de referencia al cual superar, y en el que se confrontan las búsquedas de innovación (34, 37). Estos dos aspectos serán los que organicen el artículo, que se dividirá en el análisis de las herencias, por un lado, y de las innovaciones, por otro, no sin antes relevar versiones y ediciones del texto (35); aquí aparece la primera de una serie de dieciocho miniaturas incluidas a lo largo del trabajo, cuya presentación y comentario enriquecen el análisis de manera notoria. El artículo repara

en un principio en la extensión del *Tristan*, y en la abundancia de sus personajes y aventuras (36). Se detiene luego en el modo en que son abordados episodios tradicionales. En primer lugar, encuentra una variación en el tratamiento de la temática amorosa: la representación del amor es la cortesana, propia de Thomas, pero sin su tono y su estilo, ya que el peso de los amores disminuye en aras de un mayor énfasis en los episodios caballerescos (37; lo retoma en 52). Luego estudia la presencia y la función de episodios heredados del *Lancelot* (38-45), al tiempo que comenta en detalle la representación de los combates en las miniaturas presentes en los manuscritos (40-42). Ménard describe a continuación la inclusión de una serie de pasajes de la *Queste du Saint Graal* en la *Version II* del *Tristan*, en particular, en el manuscrito de Viena (46-52). Luego subraya una serie de innovaciones que son propias del *Tristan*: la incorporación de nuevos episodios, entre los que se destaca una nueva escena final de la muerte de los amantes (53-54), un uso más limitado de la técnica del entrelazamiento, el tema de la rivalidad caballerescas, el peso de Tristán como caballero de la mesa redonda, la exagerada maldad del rey Marc, la disminución de la presencia de lo sobrenatural (55), un cierto espíritu melancólico (55-57), la inclusión de piezas líricas, con sus melodías (57-58), las descripciones extensas de torneos (58-61) y el cuestionamiento del combate y del amor (61).

El siguiente trabajo, y el que concluye esta primera parte dedicada a los amantes de Cornualles, será el de Luzdivina Cuesta Torre (65-94), que analizará detalladamente la presencia de alusiones a la vestimenta en las versiones castellanas a partir del convencimiento de que “la elaboración cultural de los procedimientos para satisfacer esas necesidades básicas constituye una marca de civilización y es seña de identidad de las distintas sociedades humanas” (65). El primer capítulo del trabajo define, inicialmente, el corpus de estudio, ciñéndose a los textos castellanos, que son cuatro: El *Códice de Tristán* (siglo xv), el *Cuento de Tristán* (h. 1400), el *Libro [...] de don Tristán de Leonís* (1501) y la *Corónica [...] de don Tristán de Leonís y del rey don Tristán de Leonís el Joven, su hijo* (1534). Describe detenidamente sus manuscritos, ediciones y aquello

que se puede decir sobre sus fuentes (66-69), y establece inicialmente la hipótesis de que sus diferencias están ancladas en los espacios culturales en los que se insertan, prestando particular atención a los fenómenos propios del paso de la Edad Media al Renacimiento (69-70). A partir de allí, el trabajo se organizará en los siguientes tres capítulos que responden a las tres partes que componen la *Corónica* de 1534. El primero de ellos (70-84) se ocupará de la “materia antigua” de su *Libro primero*, que es aquella que coincide mayormente con los textos previos, de raigambre medieval. Allí verá que el valor de la vestimenta se reduce exclusivamente al potencial que esta tiene como indicio, sin el menor rastro de un intento de representar en el lector una imagen sensorial, un efecto visual (84), lo que redundará en el carácter magro de su vocabulario y de sus descripciones (81-84). Así, el potencial indicial de la vestimenta se muestra en su capacidad para señalar la criminalidad de los personajes (71-73), su dolor (73-74), su erotismo (74-76), su despojamiento (76-79) o su riqueza (79-80). El tercer capítulo (84-86) se ocupará de las interpolaciones añadidas al *Libro primero* de la *Corónica* de 1534, y encontrará allí un mayor goce y detalle en la representación de la vestimenta, tendencia que se confirma y acentúa notoriamente en el *Libro segundo*, al que dedica el cuarto capítulo (84-89). El quinto capítulo (89-90) recoge las conclusiones, que giran en torno a lo expresado anteriormente: el tránsito de la materia antigua a la materia nueva da lugar cada vez en mayor medida a un goce sensorial en la representación de las vestimentas, que se explica por las transformaciones producidas por una lógica renacentista que paulatinamente prima sobre las medievales.

La segunda parte del *dossier* (95-183) está dedicada al análisis textual y literario de diversas obras del corpus artúrico, y está conformada por cuatro artículos. Comienza (97-121) con el trabajo de quien suscribe esta reseña (que comentaremos, por ese motivo, de la manera más austera posible), y que analiza la presencia de la forma alegórica en diversos textos. El trabajo está dividido en siete apartados, y todos pretenden rastrear en la presencia de formas alegóricas ciertas tendencias en el modo de significar y de administrar la información. El primero (97-100) carac-

teriza y restringe el concepto de “alegoría” a tener en cuenta. Los cuatro siguientes analizan el fenómeno en cuatro episodios diferentes de la tradición francesa: el relato que Brangel envía a Iseo a través de sus captores cuando esta la condena a muerte en el *Tristan en prose* (100-103), la encrucijada a la que se enfrenta Melyan en la *Queste* (103-106), el sueño premonitorio de Galahot en el *Lancelot en prose* (106-111) y la ordalía del hierro ardiente del *Tristan* de Béroul (111-113). El sexto apartado trata de extraer ciertas conclusiones sobre los cuatro episodios (114-115), y el último analiza lo que ocurre en el territorio hispánico en las traducciones de los episodios analizados que provenían de los textos en prosa del *Tristan* y el *Lancelot* (116-119).

Sigue el trabajo escrito a dos manos por quien estuvo al cuidado de todo el *dossier*, Alejandro Casais, y por Paloma Gracia (123-144), y está dedicado a problemas filológicos y de crítica textual del *Merlín* castellano, conservado en el Ms. salmantino de la *Post-Vulgata*. El artículo ofrece un punto de partida claro: dado que recientemente el primero de sus autores identificó la familia concreta de manuscritos franceses que le dio origen, es preciso entender cómo ese descubrimiento modifica las percepciones que tenemos del texto, especialmente, a partir de la posibilidad de discernir más precisamente entre las particularidades de la traducción y las que son propias de la fuente (124). El trabajo se enmarca en la tarea de edición crítica del texto, y a continuación se describen, considerando los detalles de la tradición, los criterios con que se está llevando a cabo esa edición (124-126), que mostrará la importancia del hallazgo previo y la importancia material que tiene en ella la identificación de la versión francesa que fue fuente del *Merlín*. Así, el resto del artículo expondrá los resultados que se pueden apreciar en este sentido sobre el caso del episodio inicial, situado en los infiernos. Los autores ofrecen una imagen facsimilar del manuscrito (127), presentan el episodio enfrentando la versión francesa con todas sus variantes en páginas pares y el pasaje castellano en la edición que se está preparando (128-131), y dedican el resto del estudio a un análisis detallado y fundado de cada uno de los *loci critici* que podemos encontrar en el pasaje (132-140).

Sigue el trabajo de Santiago Gutiérrez García, que estudia detalladamente los envíos a otros libros presentes en textos artúricos y caballerescos de finales del siglo xv y del siglo xvi (145-161), y ese intervalo escogido no resulta azaroso: el autor se pregunta por el lugar de las formas y poéticas artúricas en el momento de la transición a la modernidad, de la adopción de la imprenta y del auge de la novela de caballerías (146-147). La hipótesis sostiene que las formas en que se construye el entramado textual y el universo narrativo artúrico a partir de la prosificación (147-148) no se adaptan a los cambios estructurales que se dan hacia 1500 en el sistema literario, que implican un tránsito hacia la concepción unitaria del “libro” (149). Este asunto va a ser estudiado específicamente a partir del análisis de los envíos hacia afuera del libro, hacia asuntos tratados (supuestamente) en otro lado, presentes en varios textos artúricos y caballerescos: los *Baladros del sabio Merlín* (149-153), la *Demanda del Santo Grial* castellana (153-154), la *Histoyre du Saint Greaal* francesa del siglo xvi (154-156), el *Amadís de Gaula* y las *Sergas de Esplandián* (156-157) y el *Tristán de Leonís* (157-158). Recoge, finalmente, las conclusiones: la ciclificación medieval de la materia artúrica construye su unidad sobre la *materia*, lo que indica un universo narrativo que siempre es expansible, y que siempre se completa en otro lado, mientras la unidad dada por el libro impreso renacentista tiende a la cohesión, a la unidad interna (158). En los impresos castellanos de la materia de Bretaña de finales del xv, herederos de tradiciones medievales, “la perduración de restos de una poética antigua, que afloraría en los envíos extratextuales que hemos analizado, muestra las dificultades que encontraron los relatos artúricos para insertarse en el género editorial de los libros de caballerías” (159).

El segundo título del volumen, y la colección de artículos incluidos en el *dossier*, concluye con el trabajo de Lênia Márcia Mongelli (163-183), que pone en contacto, a partir de la figura del hombre salvaje, los textos medievales ligados a Merlín y un cuento del autor brasileño João Guimarães Rosa, “Meu tio o Iauaretê”. El trabajo inicia justificando el cruce a partir de una descripción de la naturaleza del mito (164-165). A partir

de allí dividirá su trabajo en tres apartados: uno para cada polo escogido en su análisis, y entre ellos, uno dedicado a los tránsitos del mito producidos por la conquista de América. El primero de ellos (165-170), dedicado, entonces, a la *Vita Merlini* de Geoffroi de Monmouth y a la anónima *Suite du Merlin*, se detiene en la descripción de la tipología del hombre salvaje en la configuración del hechicero artúrico. El segundo apartado (171-174) analiza el surgimiento de nuevas imágenes y relatos mitológicos a partir de la conquista, y de los fenómenos de sincretismo y mestizaje, y se detiene, finalmente, en los ligados al yagareté. El tercero (174-179) comienza poniendo en cuestión la función social de los autores (174-175) y analizando los rasgos que definen el animal en cuestión (175-176), para centrarse en el estudio de la presencia del mito tal como aparece en el cuento (176-178). Termina el trabajo con un párrafo dedicado a las conclusiones (178-179), que rescatan como analogía entre ambos relatos el apoyo de la animalidad sobre dicotomías morales, y señalan como diferencia el carácter pasajero de esa animalización en el hechicero medieval frente al perpetuo del personaje contemporáneo. Suma, finalmente, imágenes representativas de ambos personajes (179).

El volumen cierra con el apartado dedicado a las reseñas (185-196), que incluye las tres siguientes: la que Alejandro Gastón Ghiglione hace del libro de Philippe Ménard de 2022, *Temas y problemas de literatura artúrica* (187-190), la que escribe Mónica Nasif acerca de la compilación del mismo año de María Pilar Suárez y José Ramón Trujillo, *La búsqueda en el universo artúrico. De Francia a la Península Ibérica* (191-193) y, finalmente, el libro editado por Paloma Gracia y Alejandro Casais en 2020, *Le roman arthurienne du Pseudo-Robert de Boron en France et dans la Péninsule Ibérique*, que es reseñado por María Belén Navarro (194-196). Llama la atención el hecho de que son muchos los nombres propios que se repiten entre los tres textos reseñados y el volumen mismo que nos ocupa, lo que deja la sólida impresión de la existencia de un espacio internacional de trabajo sobre cuestiones artúricas estable, cohesivo y en plena actividad actualmente.

Como anuncié al principio de esta reseña, quisiera enumerar algunas cuestiones que vuelven como constantes a lo largo del volumen, y que parecieran ofrecer una representación (al menos una instantánea) de un conjunto de problemas que están muy presentes en las preocupaciones de este presente de los estudios de literatura artúrica.

1) Pareciera existir una voluntad general de trascender el análisis puntual de textos particulares en favor de una mirada amplia depositada sobre las tradiciones artúricas. Desde ya, las tradiciones textuales que reúnen corpus manuscritos están muy presentes, como ocurre en los trabajos de Ménard (35), Cuesta Torre (66-69) y Casais y Gracia (*passim*). Pero más allá de eso, son muchos los trabajos que se preocupan, de maneras muy diversas, por los modos en que los textos se insertan y conforman una tradición, configuran una serie, atraviesan espacios textuales; ocurre asimismo en los trabajos de Ménard y Cuesta, pero también en el de Gutiérrez García, el de Mongelli y el mío propio.

2) Otra interesante intención recurrente en el volumen es la de pensar los textos a partir de su recepción, gesto puntual que se repite en buena parte de los trabajos: Alvar y Luna Marsical (17), Ménard (43), Cuesta (69, 78), Gutiérrez García (146, 148). En mi artículo en particular, en este sentido, contrasto las funciones diegéticas y extradiegéticas, lo que también hace Cuesta (83).

3) Muchos trabajos se aproximan a los textos de la materia de Breñaña entendiéndolos y observándolos como síntomas de una cultura, y como un elemento privilegiado para hablar de ella. Es el caso de Cuesta (65, 69) y Mongelli (*passim*). Casais, en su introducción, pone el acento en lo que separa a esa cultura de la nuestra (8). Ménard (52) y Gutiérrez García (154) lo hacen enfocándose en el aspecto religioso.

4) Otra preocupación que aparece en varias ocasiones es la que se detiene en el modo en que los relatos de la mesa redonda transcurren la transición a la modernidad. Aparece en Ménard (55), Cuesta (90) y es, de maneras muy diversas, problema central para los trabajos de Gutiérrez García y Mongelli.

5) El problema de la interpretación, de los modos de significar que son propios de la literatura artúrica, y que son diversos de los nuestros, es el tema sobre el que se construye la introducción de Casais (7-8, 10), pero también es un elemento que esta comparte con preocupaciones centrales abordadas asiduamente en mi trabajo y en el de Cuesta, que hacen particular hincapié en las diferencias, en términos literarios, entre “significar” y “representar”.

Todos los elementos mencionados dan cuenta, y me parece que queda en evidencia a partir de esta reseña, de la vitalidad de los estudios artúricos en el presente (especialmente en el ámbito hispánico, pero siempre en un visible e intenso diálogo con otros espacios), y de la conformación de redes e intercambios para los que el *dossier* compilado por Alejandro Casais representa, sin duda, un material y un estímulo de excelente nivel académico y de un valor inapreciable.

MANUEL ABELEDO

Universidad de Buenos Aires

Manuel Hijano Villegas (ed). *Estoria del fecho de los godos. Edición crítica y estudio. 2 volúmenes*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2021. CXVII + 737 páginas, ISBN 978-84-1311-443-9 (impreso, volumen 1) y 978-84-1311-621-1 (impreso, volumen 2).

La *Estoria del fecho de los godos* constituye una pieza clave en la etapa final del extenso proceso evolutivo de la prosa medieval castellana. La presentación de un texto crítico de acuerdo a criterios modernos y el estudio de Manuel Hijano Villegas que la antecede vienen a completar lo que era una tarea pendiente en el campo del hispanomedievalismo ya que, hasta el momento, solo se disponía de la edición del marqués de Fuenssanta del Valle en 1893. Para mayor complejidad, la *Estoria* se difundió a lo largo del siglo XV en dos versiones, la *Estoria amplia* (objeto